

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TA'LIM SOHASIDA TURKIY DAVLATLAR HAMKORLIKLARI

TEMIROVA SVETLANA

TDTTrU Xalqaro ommaviy huquq kafedarsi katta o'qituvchisi

QAXRAMONOVA DILDORA TOHIRJON QIZI

TDTTrU Sotsiologiya yo'nalishi 2 bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sohasida Turkiy davlatlar hamkorligi sotsiologik nuqtai nazardan o'rganildi, Turkiy davlatlar tashkiloti hamda Turkiy davlatlar o'rtasida madaniy va gumanitar aloqalar tadqiq etildi. Shuningdek, ta'lim sohasida Turkiy tilli universitetlar ittifoqi, Mevlana almashinuv dasturi, TURKSOY va TURKPA tashkilotlarining tashabbuslariga urg'u berildi.

Аннотация: В данной статье рассматривается сотрудничество тюркских государств в сфере образования с социологической точки зрения, а также изучаются культурные и гуманитарные связи между Организацией тюркских государств и тюркскими государствами. Особое внимание было уделено инициативам Союза тюркоязычных университетов, Программы обмена «Мевлана», ТЮРКСОЙ и ТЮРКПА в сфере образования.

Abstract: This article examines the cooperation of Turkic states in the field of education from a sociological perspective, as well as the cultural and humanitarian ties between the Organization of Turkic States and the Turkic states. Special attention is paid to the initiatives in the field of education of the Union of Turkic-speaking Universities, the Mevlana Exchange Program, TURKSOY and TURKPA.

Kalit so'zlar: Turkiy ellar, Naxchivan kelishuvi, Turkiy Davlatlar Tashkiloti, Turkiy kengash, TURKSOY, TURKPA.

Ключевые слова: тюркские страны, Нахчыванское соглашение, Организация тюркских государств, Тюркский совет, ТЮРКСОЙ, ТЮРКПА.

Keywords: Turkic countries, Nakhchivan Agreement, Organization of Turkic States, Turkic Council, TURKSOY, TURKPA.

KIRISH: Turkiy ellar Turkiy tillarda so'zlashuvchi, shimoliy va markaziy Yevroosiyoda yashovchi xalqlar guruhidir. Bu xalqlar u yoki bu darajada umumiydashgan madaniyat va an'analarga ega. Turkiy xalqlar tayinli bir irqqa tegishli emas, ularni bog'lovchi unsur asosan etnogenezlarida joy olgan Turk urug'lari va tillaridir.

Turk, turkiylar — jahondagi turkiy tillardada so'zlashuvchi xalqlarga nisbatan ishlatiladigan nom. Turk so'zi baquvvat, barkamol, odillik kabi ma'nolarni anglatadi, degan fikrlar mavjud. Qadimgi turklar genetik va fenotipik jihatdan Sharqiy osiyoliklar va sibirliklar bilan chambarchas bog'liq edi. Turkiy xalqlar mo'g'ullar va koreyslar bilan alohida yaqin munosabatda bo'lishi mumkin. Bir necha ming yilliklar davomida turkiy qabilalar ko'p marta birlashgan va parchalanganligi tufayli ularning qabilaviy tarkibi o'zgarib turgan.

Mil. av 2-asrdan — mil. 3-asrgacha bo'lgan davrda turklar Hun xoqonligi tarkibida bo'lgani sababli Xitoy manbalarida shyunnu, hunnu deb ham atalgan. Mazkur xoqonlik yemirilgandan keyingi 300 yilga yaqin davr davomida xitoylar turklarni tiyekle (zamonaviy tilda tele) deb atashgan. 6-asrda turklarda bo'lgan Ashina avlodi kuchayib, Turk xoqonligi barpo etgan. Xitoy manbalariga ko'ra, 9-asrda tilga olinadigan turk qabilalari 58 ta nom bilan ajratilgan. Shulardan 22 tasi uyg'ur (ittifoqchilar) deb nomlangan. Uyg'ur xoqonligi tugatilganidan so'ng bularning katta bir qismi Turkiston hududida joylashgan (qarang Turk). Turkiya olimlari asarlarida

turk qabilasi ko'kturk deb xam ataladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'kturk so'zi tangriga, ya'ni osmonga ishongan turklar, balandlik turklari, ko'k bo'ri totemi bo'lgan turklar kabi ma'nolarni anglatgan. Markaziy Osiyoda turk toponim, etnonim, gidronim sifatida ko'plab uchraydi.

Turkiy aholi soni taxminan 200-250 million nafarga yetgan. Shulardan 70 millioni Turkiya turklaridir. Hozirda oltita mustaqil turkiy davlat mavjud:

- Ozarbayjon
- Qozog'iston
- Qirg'iziston
- Turkiya
- Turkmaniston
- O'zbekiston

Ushbu davlatlar bilan hamdo'stligimizni saqlab qolish maqsadida Turkiy Davlatlar Tashkiloti tuzildi. Turkiy Davlatlar Tashkilotining paydo bo'lishi va evolyutsiyasi turkiyzabon xalqlarni bog'lab turgan tarixiy va madaniy aloqalarni aks ettiruvchi geosiyosiy landshaftdagi muhim rivojlanishni ko'rsatadi. Turkiy Davlatlar Tashkilotining shakllanishi unga a'zo davlatlar o'rtasidagi umumiy manfaatlar va intilishlarning yaqinlashuvini ifodalaydi, asosiy maqsad har tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdir. Tashkilotning tarixiy yo'nalishi turkiy xalqlar o'rtasida birlik va hamjihatlikni targ'ib qilish, shu orqali ularning jamoaviy o'ziga xosligini shakllantirish va jahon miqosidagi ta'siriga asoslangan. Turkiy Davlatlar Tashkilotining kelib chiqishini Qozog'iston Respublikasining Birinchi Prezidenti Nursulton Nazarboyev tomonidan 2006-yilda ilgari surilgan turkiy tilli davlatlarni birlashtirgan ko'p tomonlama platformaga asos solgan istiqbolli taklifiga borib taqaladi. Bu taklif 2009-yil 3-oktabrda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining tashkil etilishini rasmiylashtirgan, keyinchalik Turkiy kengashga aylangan Naxchivan bitimining imzolanishi bilan yakunlandi. Ushbu hal qiluvchi lahza turkiy davlatlarning birinchi ixtiyoriy ittifoqini yaratishning tarixiy bosqichi bo'lib, mintaqaviy hamkorlik va hamjihatlikni mustahkamlash bo'yicha birgalikdagi say-harakatlardan dalolat beradi.

Naxchivan kelishuvida Tashkilotning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat: tomonlar o'rtasida o'zaro ishonch va do'stlikni mustahkamlash; tashqi siyosat masalalari bo'yicha umumiy pozitsiyalarni ishlab chiqish; xalqaro terrorism, separatizm, ekstremizm va transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirish; umumiy manfaatlar ega bo'lgan barcha sohalarida samarali mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorlikka ko'maklashish; savdo va investitsiyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish; har tomonlama va muvozanatli iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy va madaniy rivojlanishga intilish; fan, texnika, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va turizm sohalarida o'zaro hamkorlikni kengaytirish; ommaviy axborot vositalari va boshqa aloqa vositalarining o'zaro hamkorligini rag'batlantirish; a'zo davlatlar o'rtasidagi hamkorlik va integratsiyani mustahkamlash; tegishli huquqiy axborot almashish va huquqiy hamkorlikni kengaytirish.

Turkiy Davlatlar Tashkilotining paydo bo'lishi va istiqbollari a'zo davlatlarga iqtisodiy o'sish, infratuzilmani rivojlantirish, raqamli innovatsiyalar va madaniy almashinuv nuqtai nazaridan sezilarli foyda keltirishi mumkin bo'lgan istiqbolli hamkorlik yo'nalishlarini ochdi. Turkiy Davlatlar Tashkilotini o'z maqsadlariga erishish va turkiy davlatlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga undaydigan turli sohalarida hamkorlik qilish uchun zamin yaratadi.

Madaniy va gumanitar aloqalar Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida birdamlik va tushunishni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularning umumiy tarixiy ildizlarini hisobga olgan holda, madaniy-ma'rifiy sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish turkiy xalqlar o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlashi mumkin. Ta'lim va ilmiy muassasalar o'rtasidagi hamkorlik, akademik almashinuv dasturlari va qo'shma madaniy tadbirlar o'zaro tushunish va bir-birining merosini qadrlashga yordam beradi. Turkiy xalqlar madaniyati va san'atini birgalikda

rivojlantirish tashkiloti (TURKSOY) kabi tashkilotlar madaniy almashinuvni yo'lga qo'yish va turkiy xalqlarning boy madaniy merosini asrab-avaylashda muhim rol o'ynaydi. Turkiy Davlatlar Tashkiloti doirasidagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari a'zo davlatlar uchun iqtisodiy integratsiyani, infratuzilmani rivojlantirish, raqamli innovatsiyalar va madaniy almashinuvni kuchaytirish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etadi.

Ta'lim sohasini rivojlantirish maqsadida Turkiy kengash – Turkiy tilli universitetlar ittifoqi tashkil etildi. Turkiy tilli universitetlari ittifoqi Turkiy kengashga a'zo davlatlar o'rtasida oliy ta'lim sohasidagi hamkorlikni amalga oshirish maqsadida tashkil etilgan. Avvaliga 2012-yil 10-avgustda Cho'lponota shahrida tashkil etilgan ta'lim vazirlari yig'ilishida, so'ngra 2012-yil 22-23-avgust kunlari Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining ikkinchi sammitida qabul qilingan va nihoyat 2013-yil 28-29-mart kunlari Istanbulda Ittifoqqa a'zo universitetlar o'rtasida Oliy ta'lim hududini tashkil etish bo'yicha Direktiv qarorlar qabul qilindi.

Bugungi kunda yurtimizda "Mevlana almashinuv" dasturi jadal rivojlanmoqda ko'plab talaba yoshlar hamda professor-o'qituvchilar Turkiya davlatiga borib o'z bilim va tajribalarni oshirmoqda. Yurtimizda qator unversitetlar ushbu dasturdan foydalanib kelmoqda, masalan: Toshkent davlat transport universiteti (TDTU), Toshkent pediatriya tibbiyot instituti (TashPMI), Toshkent davlat yuridik universiteti (TDYU), Toshkent arxitektura-qurilish instituti (TAQI). Bu kabi o'zaro manfaatli bo'lgan aloqalar ikki davlat OTM vakillari o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Mevlana almashinuv dasturi Turkiya oliy ta'lim muassasalari va boshqa mamlakatlar oliy ta'lim muassasalari o'rtasida talabalar va akademik xodimlar almashinuvini maqsad qilgan dasturdir. 2011-yil 23-avgustda (28034-son) e'lon qilingan nizom bilan Turkiya oliy ta'lim muassasalari va boshqa mamlakatlar oliy o'quv yurtlari o'rtasida talabalar va o'qituvchilar almashinuvi amalga kiritildi.

"Mevlana amashinuv" dasturi xalqaro tajriba almashinuvi orqali ta'lim sifatini oshiradi. Ta'lim haqida gapirar ekanmiz bobomiz Abu Nasr al-Farobiy (870–950) "Inson o'z faoliyati yordamida aqliy, ma'naviy va axloqiy xislatlarni egallaydi, ularga erishadi" deb ta'kidlaydi. Al-Farobiy ta'limni insonning aqliy va ma'naviy rivojlanishining asosi deb bilgan.

Tukiy shoir, mutaffakir, davlat arbobi Yusuf Xos Hojib (1019–1085) esa "Ilm — bu nur, jaholat esa zulmat. Ilm egasi yuksaladi, jaholat egasi esa pastga tushadi" deb ta'kidlagan.

Ismoil Gaspirinskiy (1851–1914), turkiy xalqlarni zamonaviy bilimlar bilan tanishtirishga intilgan ma'rifatparvar shunday degan: "Bir millat ilm-fan va zamonaviy texnologiyalarsiz boshqa sivilizatsiyalarning bosimi ostida asta-sekin yo'q bo'lib ketadi. Bu hayot uchun kurashdir. Bu qon to'kilmaydigan urushning qurollari — kasb, sanoat, bilim va ilm-fandir."

Turkiya Prezidenti Redjep Tayyip Erdog'an yoshlarning o'z madaniy ildizlaridan ajralib qolmasligi muhimligini ta'kidlab, shunday degan: "Agar ta'lim jarayonida yoshlarimiz o'z tili, tarixi, ajdodlari, madaniyati va sivilizatsiyasidan begonalashsa, bu juda jiddiy ta'lim muammosi mavjudligini anglatadi."

Qozog'istonlik siyosatshunos Yerkin Baydarov turkiy davlatlar o'rtasidagi ilmiy hamkorlik va umumiy tarixiy qadriyatlarni o'rganish zarurligini ta'kidlab, shunday deydi: "Turkiy mamlakatlar va xalqlar global sivilizatsiyaga katta hissa qo'shishda davom etmoqda... Bu jarayonni ilm-fan va ta'limsiz tasavvur qilib bo'lmaydi."

Qozog'iston Milliy Ayollar Pedagogika Universiteti rektori Gaukhar Aldambergenova turkiy dunyo uchun ilm-fan umumiy qadriyat ekanligini ta'kidlab, shunday deydi: "Turkiy dunyoning umumiy qadriyatlaridan biri bu ilm-fandir."

Mevlana almashinuv dasturi xalqaro tajriba almashinuvi orqali ta'lim sifatini oshiradi. Ushbu dastur orqali talabalar turli madaniyatlar bilan tanishadi, dunyoqarashlarini kengaytirib, ularni glabal fikrlovchi shaxs sifatida shakillantiradi.

Ta'lim sifatini oshirish maqsadida TURKSOY va TURKPA tashkilotlari ham o'z tashabbuslarini ilgari surmoqda.

2024-yil 14-may kuni Anqarada Turkiya Buyuk Millat Assambleyasi mezbonligida TURKPA ta'lim, madaniyat, ijtimoiy va gumanitar masalalar bo'yicha komissiyasining "TURKPA"ga a'zo mamlakatlar o'rtasida mehnat migratsiyasi uchun shart-sharoitlarni engillashtirish (milliy qonunchilikning yaqinlashuvi) mavzusidagi o'n birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda TURKPAGA a'zo davlatlar o'rtasida migratsiya jarayoni, shuningdek, mehnat migratsiyasi uchun sharoitlarni osonlashtirish sohasidagi tajribalar muhokama qilindi. Komissiya 2024-yil 6-iyun kuni Boku shahrida bo'lib o'tadigan TURKPAning o'n uchinchi yalpi majlisiga taqdim etish uchun asosiy mavzu bo'yicha hisobot va tavsiyalarni, shuningdek, "Mehnat bozori talablariga muvofiq kadrlar tayyorlash to'g'risida"gi namunaviy qonun loyihasini ma'qulladi. Ushbu loyiha asosida ta'lim muassalari real mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni taklif qiladi. Bitiruvchi o'qishni tugatgach tez va oson ish topishini taminlaydi. Bundan tashqari loyihaga a'zo davlatlar o'zaro ta'lim va kadrlar almashinuvi orqali bir-birining ehtiyojini qondiradi. Bu mintaqaning iqtisodiy raqobatdoshligini ta'minlaydi.

TURKSOY tashkiloti maqom, katta ashula va baxshichilik yo'nalishidagi chop etilgan adabiyotlarni turk tiliga tarjima qilishni rejalashtirmoqda. Bu tashabbus orqali turkiy xalqlarning boy madaniy merosi keng auditoriyaga tanitilishi maqsad qilingan. Bundan tashqari TURKSOY tashkiloti turkiy xalqlarning madaniyati, tili va adabiyotini rivojlantirish maqsadida ilmiy konferensiyalar, simpoziumlar va kitob taqdimotlarini tashkil etmoqda. Masalan, 2024-yilda "Qadimgi Anev sivilizatsiyasi" mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi.

Bu xalqaro tashkilotning asosiy maqsadi a'zo mamlakatlar o'rtasida azaliy qardoshlikni mustahkamlash barobarida jahon va mintaqaviy muammolar bo'yicha siyosiy maslahatlashuvlarni kuchaytirish, iqtisodiy va texnikaviy hamkorlikni, ilm-fan, san'at va madaniyat sohasida hamda Turkiy tilli dunyoning moddiy va ma'naviy madaniyatini asrash va yanada rivojlantirish borasida hamkorlikni yuqori saviyaga ko'tarishdan iboratdir. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida o'zaro kelishilgan holda Turkiy dunyo adabiyoti, san'ati, ilm-fan va madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan shoirlar, faylasuflar va davlat arboblarni xotirlash, ularga oid merosni ommalashtirish tadbirlarini tashkil etish bo'yicha tegishli topshiriqlar beriladi, qarorlar qabul qilinadi. Ushbu jarayonlarning amaliy ifodasi sifatida bir qator turkiy dunyo atoqli shaxslarining yubileylarini nishonlandi. Jumladan, 2016-yil "Yusuf Xos Hojib yili" deya e'lon qilindi va tavalludining 1000 yilligi nishonlandi. 2021-yilda Ozarbayjonda "Nizomiy Ganjaviy yili" deya e'lon qilinib, Ganjaviy tavalludining 880 yilligi nishonlangan edi. Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi bo'yicha O'zbekiston Prezidentining qarori imzolangan va yubiley 2021-yilda keng miqyosda nishonlandi. Jambil Jabayev tavalludining 175 yilligi, Alixon Bo'keyxon tavalludining 155 yilligi, Husayn Karasayev tavalludining 120 yilligi va Yunus Emroning yubileyi ham nishonlandi.

Turkiy dunyo doirasida ilmiy va madaniy hamkorlik oxirgi besh yilda anchayin o'sdi. Har bir sammit doirasida fan va ta'lim, madaniyat va san'at rivoji borasidagi qarorlar doimiy qabul qilinishi ham hamkorlik darajasini oshirishga xizmat qilgan. Madaniy merosni avlodlarga yetkazishda tarixiy shaxslarning o'zni ahamiyatlidir. Bugungi kunda turkiy dunyo nobeli deyishga loyiq bo'lgan "Alisher Navoiy" xalqaro mukofoti ham shu boradagi qadamlardan biridir. 2021-yilning 12-noyabr kuni yuksak bir qaror qabul qilingani bilan tarixda qoldi. Shu kuni Turkiyada bo'lib o'tayotgan sammitda Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etish to'g'risidagi qaror qabul qilindi.

Tashkilotning videoanjuman ko'rinishidagi 2021-yil 31-martda bo'lib o'tgan norasmiy sammitida buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiyning turkiy dunyo ma'naviy-marifiy hayotiga beqiyos qo'shgan hissasini inobatga olgan holda fan, ta'lim, adabiyot, san'at, ijtimoiy sohalaridagi yutuqlar hamda turkiy dunyo birligini mustahkamlash yo'lidagi say-harakatlarni rag'batlantirish maqsadida Turkiy kengash doirasida Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis qilish taklifi bildirilgandi hamda tashabbus sammit ishtirokchilari tomonidan o'sha damda qo'llab quvvatlandi. Norasmiy sammitdan ham xulosa qilish mumkinki, mustahkam tarixiy rishtalar, mushtarak til, madaniy-ma'naviy qadriyatlar asosida shakllangan Tashkilot mintaqaviy hamkorlikning samarali mexanizmiga aylanib borayotganini shubhasizdir.

Turkiy davlatlar o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorlik – bu nafaqat ilmiy va madaniy almashuvning vositasi, balki umumiy tarix, til, va qadriyatlarni mustahkamlovchi strategik asosdir. Qadim allomalarning merosi zamonaviy islohotlar bilan uyg'unlashib, yangi avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Turkiy davlatlar tashkilotlari doirasida olib borilayotgan qo'shma loyihalar, raqamli ta'lim platformalari, ilmiy markazlar va talabalar almashuvi kabi tashabbuslar umumiy ta'lim makonini yaratish sari muhim qadamlardir.

Kelajakda bu davlatlar o'rtasida diplomlar tan olinishi, yagona ta'lim standartlari va innovatsion ta'lim tizimlarini joriy etish orqali global raqobatbardosh, milliy ildizlarga sodiq avlodni yetishtirish mumkin bo'ladi. Shu boisdan, ta'limdagi turkiy hamdo'stlik – nafaqat bugun, balki ertangi taraqqiyot garovidir. Ushbu jarayonda har bir turkiy davlatning ta'lim sohasidagi yutuqlari va tajribalari o'zaro boyituvchi omilga aylanmoqda. Jumladan, Turkiyaning xalqaro universitetlar tarmog'i, Qozog'istonning ko'p tilli ta'lim konsepsiyasi, O'zbekistonning raqamli ta'lim islohotlari va Qirg'iziston hamda Ozarbayjonning xalqaro grant tizimlari – bularning barchasi umumiy ta'lim makonini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Yagona raqamli platformalar, qo'shma ilmiy loyihalar va madaniy almashuvlar orqali bu hamkorlik yanada mustahkamlanmoqda. Shu bilan birga, yosh avlodga umumturkiy qadriyatlar ruhida ta'lim berish ularni tarixiy ildizlariga yaqinlashtiradi, milliy g'ururini oshiradi va zamonaviy dunyo bilan uyg'un rivojlanishga yo'l ochadi. Shunday ekan, ta'lim sohasida turkiy davlatlar hamdo'stligi – bu faqat ilmiy hamkorlik emas, balki uzoq muddatli taraqqiyot va uyg'unlik sari yo'naltirilgan mustahkam strategik ittifoqdir.

Adabiyotlar:

1. Nursultan SAIFULLAEV Turkiyaning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida hamkorligi "Жамият ва инновациялар" jurnali 2024y.264-269 betlar.

<https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

2. Javlon Abdullayev. TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTINING PAYDO BO'LISHI VA ISTIQBOLLARI "SHARQ MASH'ALI" jurnali 127-140b.

<https://doi.org/10.55640/ot/vol-03-01-13>

3. Dostonjon Tojiyev. "TURKIY DUNYONING OLIY ORDENI" VA "ALISHER NAVOIY XALQARO MUKOFOTI"NING TARIXIY AHAMIYATI. "SHARQ MASH'ALI" jurnali 27-36 b.

<https://orientalstudies.uz/index.php/ot>

4. Turkiy davlatlar tashkiloti - Turkiy universitetlar ittifoqi. <https://www.kokanduni.uz/uz/p/membership-in-international-associations/organization-of-turkic-states-union-of-turkish-universities>

5. Turkiy xalqlar https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkiy_xalqlar

6. Mavlono almashuv dasturi. <https://www.kokanduni.uz/uz/p/international-scholarships-and-internships/maulana-exchange-program>

7. Toshkent davlat transport universiteti Turkiy universitetlar ittifoqiga a'zo bo'ladi <https://tstu.uz/uz/blog/538>

8. Ege universiteti rektori Nejdhet Budak "Faxriy Doktor" unvoni bilan taqdirlandi. <https://tstu.uz/uz/blog/266>

9. TURKPA Commission on Education, Culture, Social and Humanitarian Affairs held its Eleventh meeting <https://turkpa.org/news/1639-turkpa-commission-on-education-culture-social-and-humanitarian-affairs-held-its-eleventh-meeting>

10. TURKSOY widens the scope of its academic activities <https://www.turksoy.org/en-US/news/turksoy-widens-the-scope-of-its-academic-activities-6ou4>

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Turkiy kengashning norasmiy sammitida ishtirok etdi. 31.03.2021. <https://president.uz/oz/lists/view/4271>

12. Маткаримова Ж.Д., Эшиев, А. К., Жолдошева, А. О. Туркий халқлар эътиқоди: миллий ва диний мансублик. Turkiy davlatlarning o'zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati xalqaro konferensiya materiallari, 2024-yil. B.103-108.

13. Matkarimova J.D. Evolution of modern tendencies in education. Mutually beneficial integration of Turkic states - a guarantee of sustainable development Materials of the international conference, 2024. P-405-409.

14. Matkarimova J.D. Notijorat tashkilotlarning ijtimoiy foydali maqsadlari. Фалсафа ва ҳуқуқ, 2023-йил. Б. 116-120. <https://doi.org/10.24412/2181-7294-2023-2-116-120>

15. Matkarimova J.D. Ijtimoiy manfaatlar va fuqarolarni birlashtiruvchi omillar. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and Social Sciences. 2023-йил. Б. 839-844.